

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

XII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**28. - 29. novembar 2020.
November 28th - 29th, 2020**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 28. - 29. novembar 2020.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Beograd, Džordža Vašingtona 19, 2020

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (12 ; 2020 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XII Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 28. - 29. novembar 2020. [Beograd] = XII Week of the Hospital Clinical Pharmacology, November 28th - 29th, 2020 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana Maca Kastratović]; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences. - Beograd: Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2020 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-120-0

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију
2. Академија медицинских наука (Београд)

a) Клиничка фармакологија - Апстракти b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 26669065

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-02361/2019-01 od 27.12.2019. pod akr. br. A-1-1498/20 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, tehničare, ekološke. Broj bodova: slušaoci 4, poster prezentacija 5, usmena prezentacija 7, predavači 8.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Simpozijum XI nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Akutna trovanja i smrtni slučajevi povezani sa metadonom

Dušan V. Prodanović¹, Vesna M. Mijatović Jovin¹, Isidora N. Samojlik¹, Stojan M. Petković², Vladimir Knezović³, Zorka Drvendžija⁴

¹ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za sudsku medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine - Sremska Kamenica, Sremska Kamenica, Srbija

⁴ Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Uvod: Metadon je sintetički dugodelujući opioid, koji se najčešće koristi u obliku rastvora za oralnu upotrebu u supstitucionoj terapiji zavisnika od opijata. (Zlo)upotreba metadona, i pratećih lekova, može dovesti do slučajnog ili namernog samotrovanja, kao i do smrti povezane sa metadonom.

Cilj: Analizirati sva akutna trovanja i smrtno slučajevima povezane sa metadonom na teritoriji Vojvodine, tokom petogodišnjeg perioda.

Materijali i metode: Medicinska dokumentacija Urgentnog centra i Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku Kliničkog centra Vojvodine, period od 2011-2015. godine.

Rezultati: Tokom posmatranog perioda, 156 pacijenata je lečeno zbog akutnog trovanja metadonom, dok je zabeleženo 55 smrtnih slučajeva. Većina pacijenata u obe grupe bili su starosti oko 33 godine. Većina pacijenata uzimala je istovremeno benzodiazepine i druge lekove. Broj akutno otrovanih opijatima se povećavao od 2011. do 2014. godine, stagnacija je zabeležena 2015. godine. Procenat smrti povezanih sa metadonom u smrtnim slučajevima povezanim sa opijatima kretao se od 42 do 77%. Histopatologija je pokazala i akutna oštećenja miokarda i hronična oštećenja jetre kod većine smrtnih slučajeva povezanih sa metadonom.

Zaključci: Upotreba metadona i pratećih lekova u lečenju zavisnosti od opijata, kao i ilegalna upotreba, nosi rizik od predoziranja i smrti a mladi muškarci su posebno rizična grupa.

Gljučne reči: metadon; opioidi; akutna trovanja; smrtni slučajevi povezani sa metadonom.

Ovo istraživanje je podržano od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projekti broj 41012 i 172050) i od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine (projekat broj 142-451-3176/2020-02).

Methadone-Related Acute Poisoning and Deaths

Dušan V. Prodanović¹, Vesna M. Mijatović Jovin¹, Isidora N. Samojlik¹, Stojan M. Petković², Vladimir Knezović³, Zorka Drvendžija⁴

¹ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Institute for Cardiovascular Diseases of Vojvodina - Sremska Kamenica, Sremska Kamenica, Serbia

⁴ Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Background: Methadone is a synthetic long-acting opioid, most commonly used as an oral solution in medical treatment of heroin addiction. The use of methadone as well as concomitant medication may lead to accidental or intentional intoxication, as well as methadone-related death (MRDs).

Aim: The aim of this study is to analyze methadone-related acute poisoning and methadone-related deaths during a five year period at the Clinical Centre of Vojvodina.

Materials and Methods: Patient data was retrospectively collected and analyzed from medical records at the Emergency Room and Center for Forensic Medicine, Toxicology and Molecular Genetics of the Clinical Center of Vojvodina.

Results: During the monitored period 156 patients were treated for methadone acute poisoning, while 55 deaths were pronounced MRDs. Most of the patients in both groups were male, around 33 years old. In both groups toxicology revealed that the majority of patients took concomitant benzodiazepines, as well as other medications. Opiate poisoning was on the rise from 2011 through 2014, with stagnation in 2015. The percentage of MRDs in opiate related deaths ranged from 42 to 77%. Histopathology revealed both acute myocardial and chronic liver damage in most MRDs.

Conclusions: The use of methadone and concomitant medication in treatment of heroin addiction, as well as illegal use carries risk of both overdose and death. Young males are a particularly high risk group.

Key words: methadone; opioids; acute poisoning; methadone-related deaths

Acknowledgement The Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia (grants numbered 41012 and 172050) and Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research of the Autonomous Province of Vojvodina (grant numbered 142-451-3176/2020-02) supported this research work.